

PEDAGOGICAL SCIENCES

LEVELS AND GOVERNING BODIES IN MODERN SCHOOL EDUCATION IN BULGARIA

Mihalev V.

Ph.D of Pedagogy

Varna Free University „Chernorizetz Hrabar”

РАВНИЩА И ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Михалев В.

дпн

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8139605>

Abstract

The publication examines issues related to the levels of management of modern school education, three of which are crucial for its development as a complete institutional system - central (macro level), regional (meso level) and school (micro level). The governing bodies of the modern Bulgarian school and their powers, according to the Law on preschool and school education, are presented.

Резюме

В публикацията се разглеждат въпроси, свързани с равнищата на управление на съвременното училищно образование, три от които имат решаващо значение за неговото развитие като цялостна институционална система - централно (макро равнище), регионално (мезо равнище) и училищно (микро равнище). Представени са органите на управление на съвременното българско училище и техните правомощия, според Закона за предучилищното и училищното образование.

Keywords: levels, governing bodies, school education

Ключови думи: равнища, органи за управление, училищно образование

ВЪВЕДЕНИЕ

От Освобождението (1878 г.) до 1944 г. училищното управление се явява адаптиран вариант на административната система на управление, а след 1944 г. - командно-административен, централизиран и идеологически вариант на управление и механично пренасяне на съветския школоведски модел към училищното управление (Балкански 2006, с.116). Като заимства модели от образователните системи от някои западноевропейски страни, управлението на българското училище е неделима част от административно-териториалната структура на държавната организация, която се основава на класическия административно-бюрократичен модел на управление на обществото. Всичко това налага административно-нормативния подход в управление на училището. П. Балкански посочва, че всички публикации след Освобождението носят „отпечатъка на административната теория на управление и се придържат към правно-нормативния подход към изучаване на управленската дейност в системата на средното образование“ (пак там, с.117).

Свеждането на училищното управление до администриране и изпълнение на нормативни актове води до едностранчиво управление на училището. В периода 1944 г. до 1990 г. българското училище е под влиянието на общите теоретични схеми на „научния комунизъм“ и „партийното строителство“ (Вълков 1948). През този период въпросите,

свързани с управлението на училището не са предмет на самостоятелно изучаване. Училищното управление се разглежда като комплекс „организационно-педагогически условия“, които трябва да бъдат осигурени за ефективен учебно-възпитателен процес. Главният недостатък на традиционното схващане за управление на училището до 90-те години на ХХ в. е стремежът да се гледа на всички проблеми на училищното управление през призмата на педагогическото познание и на административно-нормативния подход. За да се ограничи „партийното ръководство на училището“ авторите изследващи училищното управление, използват понятието „педагогическо ръководство“, вместо „контрол“ се употребява понятието „педагогически контрол“, вместо „ръководител на училището“ - „педагогически ръководител“ и др. По този начин се прави опит същностни управленски явления да се обяснят с понятийния език на педагогическата наука (Балкански 2006, с.120). През тези години, а и в по-късен период у нас се представят в самостоятелни научни трудове, съвременни схващания и публикации за организацията и управлението на училището или на образованието. Определен принос в това отношение имат авторите И. Симеонов, К. Генов, В. Крумов, К. Маджирова, З. Новев, Г. Цоков, П. Балкански, П. Радев, И. Иванов, В. Георгиева, П. Костова, В. Гюрова, Й. Първанова, В. Мирчева, И. Петкова, С. Вацов, Д. Господинов и др.

Съвременното българско училище се превръща във все по-динамична и отворена система. На училището се налага да организира дейността си в бързо променяща се пазарна среда. Едновременно с това започват да се появяват педагогически и управленски новости и се създават условия образователните институции бързо да се променят. Управлението на образователната ни система е базирано на принципи на демократизъм, децентрализация и самоуправление.

Вертикалната структура на управление на българската образователна система е представена от три основни административни равнища: *централно, регионално и училищно ниво*, от следните органи на управление: *Министерството на образованието и науката, Регионални управления на образованието и училищните институции*.

Управлението на съвременното училищно образование протича едновременно на няколко равнища, три от които имат решаващо значение за осигуряването и развитието на съвременното училище като цялостна институционална система, а именно:

- **Макро или държавно управление**, което се осъществява от държавната административна система или администрацията на централните органи на изпълнителната власт, която се представя от министъра на образованието и науката, подпомагани от администрацията на Министерството на образованието и науката и принадлежащите към него агенции и обслужващи звена.

- **Мезо или териториално управление**, което се осъществява от териториална (областна и общинска) административна система, или администрация на регионалните и местни органи на изпълнителната власт, които се представляват съответно от Началника на регионално управление на образованието и кмета на общината, подпомагани от съответната регионална и местна администрация.

- **Микро или вътрешноучилищно управление**, което се осъществява еднолично от директорите на образователните институции, подпомагани от училищни органи на управление, съставени от педагогическите специалисти, родителите и учениците. В рамките на училищните организации вътрешноучилищното управление се структурира на три равнища:

- висше равнище - осъществявано от директора на училището;

- средно равнище, извършвано от заместник - директорите;

- техническо равнище, изпълнявано от ръководителите на постоянни или временни консултативни, съвещателни и изпълнителни органи на училищния персонал.

Равнищата на управление на съвременното училищно образование могат да бъдат ясно визуализирани на *фиг. 1*.

фиг.1

По едно и също време протичат едновременно три управленски процеса, които са различни по обхват. Тези процеси не са независими един от друг, а са взаимосвързани и отношенията между субектите на управление се регулират и саморегулират на принципа на йерархията, субординацията, централизацията, децентрализацията, координацията, синергетиката, автономията, самоуправлението и делегирането на компетенции. Между тези три равнища, могат да се установят както отношения на хармония и единство, така и отношения на напрежение, противоречия, конфликти и кризи. Не може да има един единствен най-добър и постоянен модел на отношения между управленските равнища.

Той се определя от много фактори и в зависимост от доминирането, приоритетите, интересите и целите и практикуваните модели на управление на училищното образование като цяло или на отделните организационни структури.

Управленският процес на всяко йерархично равнище - *макро, мезо и микро* е непрекъснат, протича циклично, паралелно-последователно във времето, в съответствие с непрекъснатостта на дейността на обектите на управление (Балкански 2006, с.61).

Държавното управление на училищното образование има за своя теоретична основа държавното и административното право и устройство на

държавната организация, теория за властта, политическата система и гражданското общество. То се ръководи от националните, държавните и обществено-груповите интереси и цели. Характерът на държавното управление на училищното образование се определя от типа социална, икономическа, политическа и административно-териториална система. Качеството и ефективността на териториалното и вътрешноучилищното управление в много голяма степен са зависими от характера, принципите, подходите, методите, типа и вида на държавното управление на образованието, което се явява външно управление на училищните организации.

Управлението на мезоерархично равнище е призвано да отстоява и защитава образователните интереси на съответната териториална единица и общности в съответствие със съответната местна и регионална образователна среда, като използва собствени властови, финансови, материални, информационни и кадрови ресурси. Мезоерархичното управление на образованието се явява външно управление на училищните организации и може да изпълнява както стимулираща и развиваща роля спрямо училищните организации, така и задържаща и поддържаща функция.

Вътрешноучилищното управление е *микро модел* на държавното и териториалното управление на образованието и неговата основна мисия има двойствен характер. От една страна то трябва да създава ред за оптимално функциониране на училищната система, а от друга, да осигурява условия за изява на индивидуалността на ресурсите, да стимулира творчеството и инициативата и да развива своя потенциал. Както се вижда, управлението на трите равнища има отчетливи характерни особености, от които произтичат сериозни противоречия и конфликти, които са концентрирани в три зони - интереси, приоритетни цели и инструментални средства.

Противоречията и конфликтите между *макро и микро управлението* в съвременното училищно образование имат обективен характер. Интересите, целите, механизмите на управление в образованието на държавата, териториалните звена и училището са не само различни и еднопосочни, но те взаимно се пресичат. За тези равнища на управление П. Балкански пише, че „*нормалното състояние на отношенията между макро, мезо и микро управление е това на взаимно приемливи правила на взаимоконтрол и взаиморегулация, на взаимопомощ, партньорство и сътрудничество, осъществяване на постоянна комуникация и обратна връзка, водене на добронамерен и конструктивен диалог, участие при вземането на решения, които да бъдат приемливи и удовлетворяващи интересите на трите равнища на управление*“ (пак там, с.66).

ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

У нас съществува умерено централизиран модел на управление на образователната система с тенденция към децентрализация. В съответствие със Закона за предучилищното и училищното обра-

зование, в сила от 1.08.2016 г. *Министърът на образованието е специализиран орган за управление на системата на предучилищното и училищното образование и науката, който ръководи и координира провеждането на държавната политика в тази област. Той упражнява контрол върху дейността на всички институции в системата на предучилищното и училищното образование. Негово задължение е веднъж на две години да внася в Народното събрание доклад за прилагането на принципите и за изпълнението на целите на предучилищното и училищното образование. Министърът се явява централен едноличен орган на изпълнителната власт за провеждане на държавната политика в областта на образованието и науката и упражнява правомощията си в съответствие с Конституцията и законите на страната. По закон на него са възложени за изпълнение определени задължения, отнасящи се до това да:*

- провежда държавната политика и разработва стратегия за развитие на образованието и науката;
- провежда държавната инвестиционна политика в областта на образованието и науката;
- подготвя проекти на международни договори и спогодби и осигурява изпълнението на международните договорености в областта на образованието и науката, по които Република България е страна;
- представлява Република България в международните организации за образование и наука;
- разпределя и контролира разходването на предоставените от държавния бюджет финансови средства за образование и наука;
- ръководи и координира разработването на модели за управление, структура, контрол и ресурсно осигуряване в областта на образованието и науката;
- организира разработването и изпълнението на националните програми за развитие на средното и висшето образование и програми за квалификация и преквалификация;
- координира изпълнението на националните програми и проекти за научни изследвания и развитие на научния потенциал съобразно тенденциите в развитието на науката в страната и в чужбина;
- ръководи, организира и координира програми и проекти в областта на образованието и науката, финансирани от международни и чуждестранни организации и финансови институции;
- ръководи и координира управлението на държавната собственост и развитието на материално-техническата база за системите на образованието и науката;
- координира изпълнението на социалната политика по въпросите на трудовата заетост, равнището на доходите в областта на образованието и науката;
- въвежда и функционира на информационните технологии в образованието и науката;
- контролира дейността на второстепенните разпоредители с бюджет, приема политика за мрежова и информационна сигурност на министерството, която се преразглежда редовно, но не по-

рядко от веднъж годишно, и при необходимост се актуализира;

- представлява Република България при сключването на международни договори за сътрудничество в областта на образованието и науката и координира действията по изпълнението им в рамките на предоставената му от Министерския съвет компетентност.

Министърът на образованието и науката контролира и организира дейността по прилагането на Закона за защита на класифицираната информация, ръководи, координира и контролира политиката в областта на образованието и науката, свързана с разработване и участие в програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, и дейността за провеждане на сътрудничество със страните - членки на Европейския съюз, упражнява правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала съобразно отрасловата му компетентност. Той е възложител на обществени поръчки в рамките на своята компетентност. В изпълнение на своите правомощия министърът издава правилници, наредби, инструкции и запоеди.

ОРГАНИ НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

На регионално ниво управлението и контролът на училищните институции е поверен на Регионалните управления на образованието, които са териториални администрации към министъра на образованието и науката. Тези органи имат за задача да осъществяват и методическа подкрепа на детските градини, училищата, регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и центрове за подкрепа за личностно развитие в съответната област чрез участие на експерти.

Регионалните управления на образованието са юридически лица на бюджетна издръжка към министъра на образованието и науката, а устройството и функциите им се определят с правилник на министъра на образованието и науката. Началниците на регионалните управления на образованието са държавни служители и се назначават и освобождават от министъра на образованието и науката. В изпълнение на своите функции и правомощия те издават запоеди (Закон за предучилищното и училищното образование 2016, - чл.253).

Началникът на регионалното управление на образованието изпълнява следните задължения, които са регламентирани в Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието:

- провежда държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование на територията на съответната област;
- планира, организира и контролира дейността на регионалното управление;
- разпорежда се с финансовите средства на Регионалното управление на образованието в съответствие с действащата нормативна уредба и организира публикуването на утвърдения бюджет на интернет страницата на Регионалното управление на образованието;

- утвърждава правила за вътрешния ред;
- съдейства за осигуряване на условия за функциониране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на територията на областта;

- координира взаимодействието между институциите в системата на предучилищното и училищното образование, териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, ръководствата на регионалните структури на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите;

- контролира спазването на държавните образователни стандарти, на Закона за предучилищното и училищното образование, Закон за професионалното образование и обучение и на други нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование от институциите на територията на съответната област;

- организира методическа подкрепа на директорите на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на територията на съответната област при разработването на Списък-образец и за изпълнение на насоките на Националния инспекторат по образованието;

- организира изпълнение на държавната политика, свързана с квалификацията на педагогическите специалисти на територията на съответната област, като планира, координира и контролира дейности за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на регионално ниво;

- подпомага и координира изпълнението на областни и национални стратегии, имащи отношение към предучилищното и училищното образование;

- координира, контролира и/или участва в изпълнението на национални програми на Министерството на образованието и науката за развитие на образованието;

- осигурява дейностите по изпълнение и/или управление на проекти или програми, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции, с бенефициент - Министерството на образованието и науката или Регионално управление на образованието;

- утвърждава и/или съгласува документацията на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, за които това е определено в Закона за предучилищното и училищното образование и държавните образователни стандарти;

- организира дейностите по изготвяне на предложението на областта за държавния и за допълнителния държавен план-прием, контролира тяхното изпълнение и утвърждава държавния и допълнителния държавен план-прием за институциите по чл.143 ал.2, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование;

- утвърждава за всяка година реализирания държавен прием за училищата по чл. 142 ал.3 т.1 и 5 и реализирания допълнителен държавен прием за

училищата по чл.142, ал.3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование;

- определя институциите и комисиите за организиране и провеждане на областните кръгове на олимпиадите и състезанията на територията на областта и осъществява контрол;

- дава становища до директорите на държавни институции в системата на предучилищното и училищното образование по проекти на документи за провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти или части от тях - публична държавна собственост, и по предложения за разпореждане с движими вещи - частна държавна собственост;

- организира провеждането на търгове за отдаване под наем на управляваните от Регионалното управление на образованието имоти или части от имотите - държавна собственост, и за продажба на вещи - частна държавна собственост, в съответствие със Закона за държавната собственост и правилника за неговото прилагане;

- организира, координира и контролира на областно ниво подготовката и провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания;

- координира и контролира дейностите, свързани с приобщаващото образование в институции в системата на предучилищното и училищното образование в областта;

- осъществява контрол и подпомага методически директора на приемащото училище при записването на ученик в риск от отпадане за продължаване на мерките за предотвратяване на отпадането на преместения ученик поради отсъствия по неуважителни причини;

- уведомява министъра на образованието и науката за готовността и възникналите проблеми по откриването на учебната година, осигуреността на отоплителния сезон, санитарно-хигиенните условия и ресурсната обезпеченост в образователните институции в областта;

- предоставя на министъра на образованието и науката мотивирано становище по предложенията за откриване, промяна, преобразуване и закриване на държавни и общински училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и специализираните обслужващи звена, както и по предложенията на общините за включване на детски градини и училища в Списъка със защитени детски градини и защитени училища и в Списъка на средишните детски градини и училища;

- прави предложение до министъра на образованието и науката за закриване на духовните училища на територията на областта след извършване на проверка от Регионалното управление на образованието;

- при констатирани нарушения в дейността на частните детски градини и частните училища прави предложение до министъра на образованието и науката за заличаване или отписване от регистъра на институциите в системата на училищното и предучилищното образование;

- предлага на министъра на образованието и науката да командирова експерти от друго регионално управление на образованието за изпълнение на дейности, за които регионалното управление на образованието няма съответните експерти;

- уведомява министъра на образованието и науката за извършени дисциплинарни нарушения от държавните служители;

- обявява конкурси по реда на Кодекса на труда за заемане на длъжността „директор“ на общинските училища, на държавните неспециализирани училища, на държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми;

- сключва и прекратява трудовите договори с директорите на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, както и с директорите на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми;

- сключва допълнителните споразумения към трудовите договори на директорите на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, на държавните училища по чл.43 т. 1 и 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Държавния логопедичен център и Националния дворец на децата; в случаи на изменение на работната им заплата допълнително споразумение се подписва след съгласуване с финансиращия орган, когато институцията не е на делегиран бюджет;

- разрешава ползването на отпуск на директорите на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на държавните училища по чл. 43 т. 1 и 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Държавния логопедичен център, Националния дворец на децата, както и до 32 дни на държавните служители в Регионалното управление на образованието;

- сключва договори за заместване по чл. 68 ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда при отсъствие за срок, по-дълъг от 60 календарни дни, на директорите на общинските и държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, както и с директорите на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми;

- издава заповед за заместване при отсъствие на директорите на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, директорите на центровете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми, за срок, по-малък от 60 календарни дни, при невъзможност за определяне и издаване на заповед от директора на институцията;

- командирова след одобрен мотивиран доклад за всяка отделна командировка директорите на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, центрoвете за подкрепа за личностно развитие - самостоятелните ученически общежития и астрономическите обсерватории и планетариуми, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Държавния логопедичен център и Националния дворец на децата и одобрява след изтичане на всяко тримесечие писмен отчет за разходите за командировки;

- командирова и одобрява писмен отчет за разходите за командировки на служителите от РУО;

- предлага на министъра на образованието и науката при необходимост да командирова в чужбина служители по служебно правоотношение от РУО и на директорите на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Държавния логопедичен център, Националния дворец на децата и на държавните специални училища;

- определя училището и центъра за подкрепа за личностно развитие на територията на областта, на която се намира болницата, при настаняване на ученик в болница в случаите по чл. 111, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование;

- определя експертна комисия към Регионалното управление на образованието по чл.67 ал. 2 и чл.112 ал.6 и 7 от Закона за предучилищното и училищното образование;

- създава организация за ежемесечен контрол за обучаващите се по индивидуални учебни планове по чл.95 ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование;

- признава на педагогически специалисти повишаването на квалификация, извършвана от организации извън посочените в чл.222, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чрез квалификационни кредити;

- определя представители на Регионалното управление на образованието за членове на атестационните комисии за детските градини, училищата, центрoвете за специална образователна подкрепа, центрoвете за подкрепа за личностно развитие и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование на територията на областта;

- по предложение на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование дава разрешение за организиране на изнесени групи и паралелки за подпомагане обучението на деца и ученици в център за специална образователна подкрепа или в социалните услуги в общността;

- определя представител от Регионалното управление на образованието за участие в работна група по разработването на областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;

- съгласува изготвената от областния управител областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и годишните планове на дейностите за подкрепа за личностно развитие на общините;

- определя представители на Регионалното управление на образованието за членове на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности;

- упражнява контрол върху дейността на изпълнителите по чл.198 ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и на лицата по чл.18 ал. 2 и 3 от Закона за социално подпомагане по отношение спазването на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование;

- съгласува мотивираното предложение на директора на училището до министъра на образованието и науката в случаите по чл. 61 ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление №219 на Министерския съвет от 2017 г.;

- определя със заповед реда за продължаване на обучението на ученик с наложена санкция „преместване в друго училище“;

- контролира отчитането от директорите на документи с фабрични номера и съпътстващата ги документация;

- координира и контролира дейностите във връзка с проверка и полагане на печат с изображение на държавен герб на документите, техните приложения и дубликати, издавани от частните и духовните училища при спазването на условията и по ред, определени с държавния образователен стандарт за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование;

- координира на областно ниво дейностите за извършване на оценяване на пригодността за прилагане в училище на проекти на учебници и учебни комплекти;

- контролира директорите на училищата за дейността им по осигуряване, опазване и възстановяване на учебниците, предоставени за безвъзмездно ползване със срок над една учебна година, и на учебниците, предоставени за ползване по реда на чл. 10 ал. 2 и 3 от ПМС №79 от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти;

- прави мотивирано предложение до министъра на образованието и науката за възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения с директорите на държавните училища към местата за лишаване от свобода, специалните училища, училищата, създадени по силата на международни договори;

- прави мотивирано предложение до министъра на отбраната за налагане на наказания на директорите на държавните детски градини, разкрити към Министерството на отбраната, а до кмета на общината - за директорите на общинските детски градини, на общинските центрове за подкрепа за личностно развитие;

- контролира методически и подпомага дейността на детските градини към Министерството на отбраната;

- дава становище за училищните проекти за иновации при кандидатстване за включване в Списъка на иновативните училища; планира, организира и контролира дейностите по мониторинга на иновативната дейност в училищата от областта и дава

становище за резултатите от иновативния процес;

- осъществява контрол върху дейността на училищните настоятелства за спазване разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

- съгласува разпореждането с имуществото на настоятелството при ликвидацията му, при преобразуване или закриване на училището, детската градина или центъра за подкрепа на личностното развитие;

- отговаря за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в РУО;

- осъществява и други права и задължения, произтичащи от нормативни актове (Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието, изм. ДВ, бр.40/5.05.2023).

Органите на местното самоуправление, каквито се явяват кметовете на общини осигуряват и контролират:

- условията и организацията на дейностите в предучилищното образование в общинските детски градини;

- обхвата на подлежащите на задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици;

- условията за функциониране и развитие на общинските центрове за подкрепа за личностно развитие;

- финансирането на делегираните от държавата дейности и на местните дейности по образование;

- необходимото имущество за функциониране на общинските институции в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и централните за подкрепа за личностно развитие;

- условията за целодневната организация на учебния ден;

- сигурността на децата и учениците в детските градини, училищата и централните за подкрепа на личностно развитие;

- здравното обслужване на децата и учениците в детските градини и училищата;

- условията за детско и ученическо хранене, отдих и спорт;

- безплатен транспорт на децата и учениците при условията на този закон;

- разходването и разпределението на други целеви средства от бюджета;

изпълнението на общинската програма за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците

в системата на предучилищното и училищното образование и реализирането на местните политики (пак там, чл.256).

Кметовете на общините имат задължението да съгласуват държавния план-прием за училищата по чл. 142, ал. 3, т. 1 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, допълнителния държавен план-прием за училищата по чл. 142, ал. 4 от закона, както и да упражняват контрол върху начина на изразходване на предоставените средства на общинските детски градини и училища, на общинските центрове за подкрепа за личностно развитие, както и на частните детски градини и училища, които получават бюджетни средства.

ОРГАНИ И РАВНИЩА НА ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНО УПРАВЛЕНИЕ

В рамките на училищните организации вътрешноучилищното управление се структурира на три равнища. Първото - висше равнище, осъществявано от директора на училището, който съгласно чл.257 ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование е „*орган за управление и контрол на държавна или общинска образователна институция в системата на предучилищното и училищното образование*“. Той организира и контролира цялостната дейност на училището в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Приетият с наредба *държавен образователен стандарт* създава предпоставки за повишаване на авторитета и социалния статус на училищния директор. Основно негово задължение е да познава и прилага нормативната уредба, отнасяща се до системата на предучилищното и училищното образование.

Към настоящия момент директорът на училище в системата на формалното образование в България в качеството си на орган на държавната власт, юридически субект и едноличен административен ръководител носи отговорност за цялостното управление на институцията и степента на децентрализация в нейната структура чрез реализирането на една от основните управленски функции - организирането (Кателиев 2016, с.94).

Основните функции, които характеризират длъжността „директор“ са управленската, контролната и представителната. Като орган на управление той представлява институцията пред редица държавни, регионални и общински органи и организации. Директорът също както учителите изпълнява своите задължения и упражнява функциите си, съобразно утвърдената от министъра на образованието и науката длъжностна характеристика.

С въведеният от законодателя държавен образователен стандарт се определят неговите функции - управленска и контролна. Освен това директорът представлява институцията, която ръководи пред органи и лица, с които тя има определени финансови и стопански взаимоотношения. Той по силата на Закона за предучилищното и училищното обра-

зование управлява и контролира процесите в училището, насочени към постигане на основната цел - провеждане на качествен образователно-възпитателен процес.

С държавния образователен стандарт, посочен в чл.31 от Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти са определени функциите на училищния директор, а именно:

- прилага държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование;
- ръководи и отговаря за цялостната дейност на институцията;
- планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес, както и за придобиването на ключови компетентности от децата и учениците;
- изпълнява задължителна норма преподавателска работа;
- отговаря за спазването и прилагането на нормативната уредба, отнасяща се до предучилищното и училищното образование;
- отговаря за разработването и изпълнението на училищните учебни планове и учебни програми;
- отговаря за разработването и изпълнението на всички вътрешни за институцията документи - правилници, правила, стратегии, програми, планове, механизми и др.;
- организира и ръководи самооценяването на детската градина или училището;
- определя училищния план-прием и предлага за съгласуване и утвърждаване на държавния и допълнителния план-прием на учениците;
- организира и осъществява приемането на децата в подготвителни групи в детската градина или училището;
- организира приемането или преместването на деца и ученици на местата, определени с училищния, с държавния и с допълнителния държавен план-прием;
- организира и контролира дейности, свързани с обхващането и задържането на подлежащите на задължително обучение деца и/или ученици;
- подписва документите за преместване на децата и учениците, за завършено задължително предучилищно образование, за завършен клас, за степен на образование, за професионална квалификация;
- изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите;
- сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда;
- обявява свободните работни места в бюрото по труда, в Регионалното управление на образованието и в Информационната база данни за анализи и прогнози за кадрово обезпечаване на системата на

предучилищното и училищното образование с педагогически специалисти до 3 работни дни от овакантиането или от откриването им;

- управлява и развива ефективен персонала;
- осигурява условия за повишаването на квалификацията и за кариерното развитие на педагогическите специалисти;
- утвърждава план за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията съобразно стратегията за развитие на институцията;
- организира атестирането на педагогическите специалисти;
- отговаря за законосъобразното, целесъобразно, ефективно и прозрачно разходване на бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на работниците и служителите и обществения съвет;
- поощрява и награждава деца и ученици;
- поощрява и награждава педагогически специалисти и непедагогически персонал;
- налага санкции на ученици;
- налага дисциплинарни наказания на педагогически специалисти и непедагогическия персонал;
- отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и позитивна среда за обучение, възпитание и труд;
- отговаря за законосъобразното и ефективното управление на ресурсите;
- осъществява взаимодействие с родителите и представители на организации и общности;
- взаимодейства със социалните партньори и заинтересовани страни;
- представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и лица;
- сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност на образователната институция в съответствие с предоставените му правомощия;
- контролира и отговаря за правилното водене, издаване и съхраняване на документите в институцията;
- съхранява училищния печат и печата с изображение на държавния герб;
- съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им;
- съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование;
- в изпълнение на правомощията си издава административни актове;
- провежда или участва в изследователска дейност в областта на предучилищното и училищното образование.

Изпълнението на различни по характер и съдържание управленски функции определя мултифункционалността на директорската длъжност в системата на училищното образование, както и неговата динамичност и сложност на труда.

В рамките на училищната организация второто равнище на вътрешноучилищно управление

(средно равнище) се реализира от заместник-директорите, които не само подпомагат дейността на директора, но и осъществяват контрол в училище. Третото равнище на ниво училищна институция е техническото равнище, което се реализира от ръководителите на постоянни или временни консултативни, съвещателни и изпълнителни органи на училищния персонал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. У нас училищните институции функционират в условията на умерена децентрализация. Директорите на училищата сами назначават учителите и другия персонал, а педагогическите съвети разполагат с редица възможности да вземат самостоятелни решения, относно управлението на училищата, да правят известни промени и допълнения в учебните планове, избираемите предмети се определят от училището, учителите сами избират методиките и учебниците, одобрени от министерството на образованието по които да преподават, училищата, имат право да си осигуряват собствени приходи, училищното настоятелство, училищните съвети имат широки възможности за подпомагане на образователния процес и дейността на училището.

2. Въпреки предприетите стъпки на финансова и административна децентрализация е необходимо по-активно да бъдат предприети действия от Министерството на образованието и науката за промяна на функциите им от чисто разпоредителни в регулативни. Регионалните управления на образованието могат да се трансформират като регионални звена за провеждане на методическа и консултативна дейност и контрол върху работата на учители и директори. Поради прекалената административна натовареност тези звена не могат във висока степен да реализират методическите си функции с учителите. Длъжността „Началник на Регионално управление на образованието“ е натоварена със значително много задължения, което в редица случаи води до организационни затруднения, които рефлектират върху работата на съответните експерти от една страна, а от друга, върху най-ниското ниво на управление в системата на училищното образование. Увеличаването на управленските функции на регионално равнище за сметка на местно управленско равнище ще доведе до затруднения в провеждането на политики, насочени към децентрализация. На местно равнище управленските права на местните органи намаляват значително – общините имат преди всичко задължения. Необходимо е да бъдат предоставени по-широки управленски права на общинските образователни органи.

3. От Регионалните управления на образованието към директорите на образователните институции в редица случаи се получават спешни разпоредения (от второто към третото равнище на управление), чието незабавно изпълнение също поражда затруднения. Функциите и задачите на създадения Национален инспекторат по образование могат да бъдат изпълнявани от Регионалните управления на

образованието, които имат утвърдена структура и капацитет.

4. За усъвършенстване на модела на управление на предучилищното и училищното образование у нас е необходимо да се извърши преразглеждане на функциите на органите на всички равнища, ангажирани в управлението на образованието, където училищните институции да имат по-голяма автономност в работата си.

Историческата мисия на съвременното училище на XXI в. е да направи възможното за евроинтеграцията на българския гражданин в единното европейско пространство, а неговото управление следва да усвои европейските управленски ценности.

Литература:

1. **Балкански, П.** и др. Управление на училището. История, теория и перспективи. Университетско издателство „Неофит Рилски“. Благоевград. 2006, с.59-66.
2. **Вълков, И.** Училище и организация. С., 1948. Издателство „Народна младеж“.
3. **Гюрова, В.** Образователната система на България – структура, управление и тенденции на промяна. В: Първанова, Й., В. Гюрова, Е. Рангелова, И. Прокоп, Б.Кривирадева, Управление на съвременното училище - предизвикателства и перспективи. Изд. Екс-прес, Габрово, 2013, с.33-67, ISBN 978-954-490-374-9.
4. **Eurydice** Bulgaria bg: Администриране и управление на национално и регионално ниво.
5. Закон за предучилищното и училищното образование. Обн. ДВ, бр.79/13.10. 2015 г., изм. и доп. ДВ, бр.11/2.02.2023 г.
6. **Кателиев, И.** За правомощията на управленските органи в училище и някои проблеми в процеса на тяхното делегиране. В: Българско списание за образование. 2016, бр.1, с.82-109.
7. Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието. Обн. ДВ, бр.13/7.02.2017 г., изм. ДВ, бр.40/5.05.2023.
8. Първанова, Й. Управлението на съвременното училище - състояние и парадигми на развитие. В: Първанова, Й., В. Гюрова, Е. Рангелова, И. Прокоп, Б. Кривирадева, Управление на съвременното училище - предизвикателства и перспективи. Изд. Екс-прес, Габрово, 2013, с.104-143, ISBN 978-954-490-374-9.
9. Севдалинова, Д. Образователната система в България – същност и възможности за подобряване на нейния управленски модел. В: Продължаващо образование. 2022, том XVII.
10. Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката (загл. изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Обн. ДВ, бр.12 от 12.02.2010 г., изм. ДВ. бр.20 от 9.03.2021 г.
11. Цоков, Г. Анализ на микрополитиките, по отношение на управлението на българското училищно образование. 2012. В: <http://galintzokov.blogspot.com/2012/03/blog-post.html>.